

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XIX _ nr. 1

Indexată în bazele de date:

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2023

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. Ghenadie Sîrbu
Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (*Odesa*), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chișinău*), dr. hab. **Dumitru Boghian** (*Târgu Frumos*), dr. **Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), dr. **Lilia Dergaciov** (*Chișinău*), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (*Chișinău*), dr. **Alexandr Diachenko** (*Kiev*), dr. **Vasile Diaconu** (*Târgu Neamț*), dr. **Mariana Gugeanu** (*Iași*), prof. dr. hab. **Svend Hansen** (*Berlin*), prof. dr. hab. **Elke Kaiser** (*Berlin*), dr. **Maia Kașuba** (*Sankt Petersburg*), dr. **Sergiu Matveev** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Michael Meyer** (*Berlin*), dr. **Octavian Munteanu** (*Chișinău*), prof. dr. hab. **Sergiu Musteață** (*Chișinău/Târgoviște*), prof. dr. **Eugen Nicolae** (*București*), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (*Chișinău*), dr. hab. **Eugen Sava** (*Chișinău*), dr. **Angela Simalcsik** (*Iași*), dr. hab. **Sergei Skoryi** (*Kiev*), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (*București, Iași*), prof. dr. **Marzena Szmyt** (*Poznan*), dr. **Nicolai Telnov** (*Chișinău*), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (*Kiev*), dr. **Denis Topal** (*Chișinău*), dr. **Vlad Vornic** (*Chișinău*), dr. **Aurel Zanoci** (*Chișinău*).

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfânt bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Hülya Çalışkan Akgül (<i>Trabzon</i>), Valery Manko (<i>Kyev</i>), Didem Turan (<i>Trabzon</i>), Guram Chkhatarashvili (<i>Batumi</i>), Sinan Kılıç (<i>Van</i>) New Epipalaeolithic sites in the southeastern Black Sea area and a question about the marine network of lunates with bipolar retouched arcs makers	5
Pia Palaguta (<i>Sankt-Peterburg</i>) Cucuteni-Tripollye: ceramic assemblage, periodization, cultural development. Some general reflection	30
Сергей Скорый (<i>Київ</i>) Бронзовые скипетры скифской эпохи	46
Николай Николаев (<i>Измаил</i>) Каноб, сын Трасидаманта, ольвиополит	62

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

Irina Rusu (<i>Suceava</i>) O aşezare de tip Chişinău-Corlăteni din Câmpia Prutului de Mijloc (contribuții la conturarea peisajului arheologic al satului Romanovca, r-nul Ungheni)	69
Vasyl Orlyk (<i>Kropyvnytsk</i>), Mark Pyzyk (<i>Vienna</i>) A hoard of Pontic coins from the time of Mithridates VI Eupator from the chora of Olbia	87
Игорь Сапожников, Александр Синельников (<i>Одесса-Київ</i>) Погребальные памятники второй-третьей четверти IV в. до н.э. у Аджидерской крепости на берегу Днестровского лимана	100

DISCUȚII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

Игорь Сапожников (<i>Одесса-Київ</i>) Курганы и населенные пункты Украины и Молдовы в 1830 году по материалам балканской экспедиции Г. Гуцы-Венелина	118
---	-----

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Tetiana Goshko, Mikhail Videiko (<i>Kyev</i>) Research on early medieval weights: Materials and technologies	138
Mariana Gugeanu (<i>Iași</i>) Restaurare-conservare textilă arheologică liturgică – Omoforul mare. Studiu de caz	145
Mariana Gugeanu, Daniela Sălăjanț, Maria Geba, Lăcrămioara Stratulat (<i>Iași</i>) Medalioane pictate și galoane textile – componente ale mitrei mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Cercetare și restaurare-conservare	153

**RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW**

V. Sîrbu, C. Schuster (eds.), <i>Necropolele preistorice de la Brăilița, în zona Dunării de Jos. O nouă abordare</i> , Editura Cetatea de Scaun, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Târgoviște-Brăila, 2022, 591 p., ISBN 978-606-537-598-7/ISBN 978-606-654-493-1 (Vasile Diaconu, <i>Târgu-Neamț</i>)	161
Ion Ursu , <i>Populațiile turanice din spațiul est-carpatic în secolele X-XIV</i> , Editura Pontos, Chișinău, 2022, 390 p., ISBN 978-9975-72-697-9 (Ludmila Bacumenco-Pîrnău, <i>Chișinău/Iași</i>)	163
LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	166
INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	167
ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА	168
INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	169

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

V. Sîrbu, C. Schuster (eds.), *Necropolele preistorice de la Brăilița, în zona Dunării de Jos. O nouă abordare*, Editura Cetatea de Scaun, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Târgoviște-Brăila, 2022, 591 p.

Revizuirea și valorificarea unor săpături arheologice mai vechi este rareori o muncă simplă, dificultățile fiind generate, în primul rând, tocmai de un anumit decalaj temporal existent între încheierea cercetărilor și momentul studierii lor, la care se adaugă și alte obstacole, cum ar fi accesul la arhiva de șantier, identificarea tuturor materialelor, organizarea acestora și starea lor de prezervare.

Un astfel de proiect de republicare cu caracter monografic a unor săpături vechi este și cel coordonat de cercetătorii V. Sîrbu și C. Schuster, care, împreună cu o echipă complexă, au reluat și au analizat vestigiile din necropolele de la Brăilița (jud. Brăila) și au reușit editarea unui volum foarte necesar pentru înțelegerea realităților preistorice de la grurile Dunării.

Lucrarea la care facem referire a fost publicată recent, sub tutela a două edituri prestigioase, și propune ca mod de abordare a unui set de informații arheologice o analiză interdisciplinară. Deși au existat două contribuții anterioare, cu caracter sintetic, dedicate cercetărilor de la Brăilița, semnate chiar de autorul acestora, o mai bună sistematizarea a datelor și o valorificare exhaustivă a documentației de șantier, precum și a inventarului arheologic, au stat la baza editării volumului asupra căruia ne-am îndreptat atenția. De altfel, editorii au explicat pe larg, în Introducere, necesitatea apariției acestei monografii, mai ales că o parte din materialele arheologice meritau o abordare multidisciplinară, tocmai pentru ca lucrarea să își atingă scopul pe deplin.

Respectând modelul abordat adesea pentru volumele monografice, un prim capitol al lucrării este dedicat „Cadrului geografic. Hărți și planuri vechi, imagini vechi și satelitare”, care are drept scop o corectă plasare în spațiu a zonelor care au făcut obiectul cercetărilor arheologice. Nu în ultimul rând, datele de paleomediu incluse în acest capitol reprezintă repere utile pentru înțelegerea

cadrului natural în care au evoluat comunitățile preistorice de pe malul Dunării.

Un segment foarte consistent al lucrării îl constituie „Catalogul mormintelor din necropolele de la Brăilița”, realizat de C. Schuster și V. Sîrbu. Pentru întocmirea acestuia s-a utilizat arhiva de șantier, informațiile din publicațiile mai vechi, dar s-a făcut și o corelare precisă cu inventarul funerar păstrat în colecțiile Muzeului Brăilei „Carol I”. Pentru fiecare complex mortuar a fost întocmită o fișă foarte detaliată, ce include aspecte privind localizarea, adâncimea la care a fost descoperit, poziția scheletului, inventarul funerar, referințe bibliografice și observații antropologice. Catalogul este completat și cu material ilustrativ referitor la poziția unora dintre defuncți, dar și cu reprezentări grafice ale elementelor de inventar.

Față de mai vechile contribuții științifice dedicate spațiilor funerare de la Brăilița, în volumul

de față există un capitol esențial pentru corecta plasare pe scara cronologică a unora dintre descoperiri. Colegii G. Popescu și C. Lazăr au discutat despre datarea absolută a 22 de morminte de la Brăilița și au reușit să aducă o serie de elemente foarte importante pentru încadrarea temporală a acestora, fapt ce, în unele cazuri, confirmă cronologia relativă a respectivelor complexe funerare, dar în alte situații s-au făcut și ajustări temporale.

Datările s-au realizat la două laboratoare diferite, la Lecce (Italia) și la Măgurele (România), fiind analizate 24 de probe. Interpretarea datărilor absolute a indicat faptul că la Brăilița au fost 4 secvențe cronologice distincte în ceea ce privește utilizarea spațiului funerar. Din punct de vedere cronologic, 14 complexe funerare aparțin neoliticului timpuriu, 4 sunt date în neoliticului mijlociu, iar alte trei complexe pot fi incluse în etapa timpurie a epocii bronzului.

Pentru că în multe dintre morminte au fost identificate și podoabe, s-a considerat necesară o analiză a acestora nu doar din punct de vedere tipologic, dar și din perspectiva tehnicilor de realizare. Colega Monica Mărgărit, specialist recunoscut pentru studierea industriei materiilor dure animale, a sistematizat în acest capitol toate datele despre piesele de podoabă realizate atât din piatră, cât și din os, scoici și chiar cupru. Interesant este faptul că peste 70 % dintre piese au fost realizate din materii prime alogene, restul fiind confecționate din materiale locale.

Un capitol separat, semnat de L. Niță, este dedicat „Eșantionului litic din necropolele de la Brăilița”. Deși au fost analizate doar 63 de piese, provenite din 51 de morminte, la care se mai adaugă încă cinci piese fără context clar, datele obținute sunt foarte utile pentru a înțelege nu doar comportamente funerare, ci și preferința pentru anumite materii prime. Deși unele dintre piese sunt simple așchii, alte artefacte erau adevărați indicatori sociali pentru defuncții și avem aici în vedere o măciucă perforată, unele topoare, dar și câteva cataramă (cele din urmă identificate ca fiind doar discuri perforate).

Extrem de utile pentru studiul monografic sunt și analizele antropologice, iar colegii M. Constantinescu și A. Soficaru au realizat un amplu raport dedicat materialului osteologic uman din complexe funerare de la Brăilița. Au fost studiate rămășițele a 214 înhumați, reprezentând 55 de

subadulți și 159 de adulți, dintre care 35 de sex feminin, 109 de sex masculin și 70 indeterminabili. Interesantă este observația potrivit căreia, prin coroborarea datelor legate de poziția scheletului, orientare și prezența ocrului, au fost identificate două grupe de indivizi: vânători-culegători și agricultori.

A. Bălășescu și V. Radu semnează capitolul dedicat „Studiului faunei din necropolele preistorice de la Brăilița”. Au fost analizate resturile scheletice animale din doar 15 complexe, însumând 107 resturi, acestea provenind, cel mai probabil, de la ofrandele depuse în morminte. Din lotul analizat s-a observat că predominau oasele de mamifere, urmate de cele de pește și de reptile. Majoritatea resturilor scheletice provin din mormintele atribuite mediului Foltești-Usatovo.

Un capitol aparte, realizat de A. Boroneanț, S. Pandrea și M. Mărgărit, este dedicat „Locuirilor Boian și Gumelnița de la Brăilița”, care aduce în prim plan vestigiile neo-eneolitice descoperite pe lângă complexe funerare. Autorii valorifică rezultatele cercetărilor care au vizat locuințele, gropile, vetrele și spațiile menajere, discutând cele mai importante categorii de vestigii, dar în deplină concordanță cu elementele de paleomediu.

Ultimul capitol al lucrării, intitulat „Considerații finale”, îi are ca autori pe editorii volumului, care au discutat într-o manieră amplă o serie întreagă de detalii legate de spațiile funerare preistorice de la Brăilița. Situațiile întâlnite în contextele funerare, de la ritual la inventar, sunt discutate pe larg, atât prin prisma datelor care au fost publicate anterior, dar mai ales în urma celor mai recente analize, astfel încât s-au putut face numeroase ajustări, corecturi și completări ale informațiilor existente deja în literatura arheologică.

Fiecare capitol al lucrării este însoțit de ilustrație și de un rezumat amplu în limba engleză, care sintetizează cele mai relevante date.

Fără îndoială, volumul care a fost prezentat în paginile de față este o contribuție foarte valoroasă pentru înțelegerea comportamentului funerar de la gurile Dunării, din neolitic și până în perioada timpurie a epocii bronzului, constituind o sinteză extrem de bine documentată și cu accent pe cercetarea interdisciplinară.

Vasile Diaconu